

МАКТАБДА ГҮЛМУРАТ ШОИР ЛИРИКАСИНИНГ ТИЛИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ

Жиёмуратова Айжамал Сагинбаевна

Нукус шаҳар ХТБ 38-сонли умумий таълим мактабининг она тили ва
адабиёт фани ўқитувчи, изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111518>

Abstract: This article raises the environmental issues raised in the work of the poet Gulmurat. Get acquainted with the impact of nature and man in the difficult ecological situation of the Karakalpak people.

Key words: specialist in literature, method, writing, genres, language, training, the process of the lessons, writer, work, theme.

Қарақалпақ әдебий тилинің қәлиплесиўинде, оның орфографиялық, орфоэпиялық, грамматикалық хтб. негизлериниң раўажланыўында көркем шығармалардың орны айрықша. Қарақалпақ әдебий тили өзиниң негизги дереклерин қыпшақ қәўимлери бирлеспесинде Алтын Орда, Ноғайлы Ордасы дәўиринде пайда болған Асан қайғы, Соппаслы Сыпыра жыраў, Доспанбет, Шалкийиз, Мүйтен жыраўдың толғаў-термедери, жийреншениң шешенлик сөзлери менен бай аўызеки әдебият үлгилеринен алды. Жыраў-шайырлар мийрасын жыйнаў төркинлери ХХ әсирден басланады. Қарақалпақ тилинің раўажланыўында ең дәслепки түркий тиллерге ортақ болған жазба естеликлер баслы орынды ийелейди.

Қарақалпақ тил тарийхын изертлеў жумыслары соңғы дәўирлерде қолға алынды. Бул бағдарда әсиресе Х.Хамидов, Ш.Әбдиназимовлар жемисли мийнет етти. Бизиң бул изертлеў жумысымыз ХІХ әсирде жасап өткен қарақалпақ шайыры Гулмурат (1832-1897) дөретиўшилигине байланысly.

Гулмураттың ҳәзирге шекем жыйналған 7-8 лирикалық қосығы бар. Булардың гейпаралары қысқартырылған ҳалында баспада жәрияланып жүр.

Бул шығармалардың тийкарғы темасы қарақалпақ халқының ХІХ әсирдиң екинши ярымындағы турмыс тиришилиги менен олардың бахытлы, азатлық заманды әрман етиўлери, үстем топарларды өткир әшкаралаў, таза мухаббатты жырлаўдан ибарат. Шайырдың қосықларының ҳәммеси халықшыл идеяда жазылған. Гүлмурат шайыр ҳаққында Н.Жапаков шығармаларының еки томлығында «Гүлмуратты 1832-1897- жылларда жасап өткен» деп есаплайды. Н.Жапақов Гүлмурат шайырдың «Қайда

бараман», «Қурған қақпаныма түлки түспеди», «Сарыбай шайыр менен айтыс» қосықтары қаққында айтады.

Гүлмурат шайыр шығармаларын бақалауда шайыр дөретиушилигинде дәуір қақыйқатлығы қаққындағы, балық аўлаў, күн көрис жағдайлары «Қайда бараман», аңшылық пенен шуғылланыў «Қурған қақпаныма түлки түспеди» қосығында өз сәўлелениўин тапқан болса, турмыс қақыйқатлығы «Қайраўда жалғыз ғаз» қосығында өз көринисин тапқан.

Қаракалпақ тил билиминде усы күнге шекем классик шайырлардың дөретпелери, тарийхый юридикалық хўжетлердиң тили изертленди. Шайырдың қосықтары 1982-жылы жәрияланған «Халық шайырлары» деген топламда анағурлым толығырақ берилген. Олар: «Қайда бараман», «Қайраўда жалғыз ғаз», «Надан екенсең», «Қызлары бар бизиң елдиң», «Қурған қақпаныма түлки түспеди», «Торы атым», «Таз кебиңе», «Сарыбайға жуўап» қосықтары болып есапланады.

Шайырдың ең көлемли шығармасы «Қайда бараман» қосығы болып, ол 56 куплеттен яғный 224 қатардан ибарат, ал ең киши көлемдеги дөретпелери «Торы атым», «Қурған қақпаныма түлки түспеди» қосықтары болып, хәр қайсысы 3 куплеттен яғный 12 қатардан ибарат.

Балаларға тамақ жоқ енди берерге (25-бет)

Жоқарыда берилген бала сөзи башқур, қумық, ноғай тиллеринде бала, хакас тилинде пала деп қолланылады.

Ағалар, сорасаң кеўлимде әрман (25-бет)

Екинши мысалдағы «аға» сөзи қаратпа мәнисинде жумсалған. «Бул сөз монғол тилинде «аха», бурят тилинде «аха», манъчжур тилинде «ақайн», юкагир тилинде «ака нанай тилинде «аға» түринде ушырасады» «Л.А.Покровская түркий тиллериниң ишинде азербайжан, гагауз, қырғыз, татар, түркмен тиллеринде «аға», алтай, уйғыр, хакас тиллеринде «ака» түринде қолланылады», - деп көрсетеди.

Шайыр шығармаларында буннан басқа кийим-кеншеклер, тағыншақлар, жер атамалары, өсимлик, ҳайўанат дунясына байланыслы сөзлер ушырасады.

б) Кийим-кеншек хәм тағыншақлардың атамаларына байланыслы сөзлер:
Жерге сүйретилип кепиндей тоның (32)

Өңирине түйме таққан (33)

Алтын, гүмис өңир моншағы (33)

Жегделери толы шашақ (33)

Кепин таппай шапанға орап көмгенде (38)

с) Шайырдың дәретпелерінде мәмлекетти басқаруы іслерине сиясий турмысқа, адамның жағдайына байланыслы қолланған сөзлер көплек ушырасады. Бул тематикалық топарға киретуғын сөзлер сиясий-жәмийетлик турмысқа байланыслы сөзлер болып табылады:

1. Қайырың жоқ тууып-өскен журтыңа (32)

2. Ат арбалы тойға шыққан (33)

3. Алдына түсип болыстың (35)

4. Анау күни бий болғандай

Ханнан ақ пышақ алғандай (35)

5. Бизлер жарлы, сизлер шайтан (35)

6. Сарыбай жартыұмаш әкең бар еди (37)

7. Шешең сениң күл тасыған гүң еди (37)

8. Жаманым Сарыбай, әкең күл еди (37)

д) Шайыр шығармаларында ҳайуанат ҳәм өсимликлер дүньясына байланыслы сөзлер ушырасады:

Жорға шапсам, жорғам жөнсиз сүринди,

Бул дүньяның түби ұайран көринди.

Қайрауда бир ғаз тур қанатын қағып (31)

Қызыл гүлдің сәни сайраған бүлбил (32)

Қақбанымның үстин тышқан ашыпты,

Оны көрип түлки кейин қашыпты (34)

Ийтлер тартып көйлегиңнің етегин (37)

Бир ылағын жегизипсең қасқырға (37)

Кимнің малын бағып, орағын орған (37)

Көлдің бойы қамыс пенен урықты (37)

Қысы-жазы еки батпан тарыға (37)

Қуйрығын басыпсаң жатқан жыланның (36)

Көлде балық барма бизлер алмаға (25)

Қууанып буғанда салыма салдым,

Бир шабақ, бир шортан ауыма салдым (26)

Көлге келдим ауды салдым азанда,

Шүмип атыр шабақ пенен сазанда (26)

Тулпар деп мақтайды көргенлер изин (35)

д) Балықшылық ҳәм аңшылық кәсибине байланыслы қолланылған сөзлер:

1. Теңизге ау салсам, сал менен кетти (25)

2. Қолымда бақаным таяў қылмаға,

Көлде балық барма бизлер алмаға (25)

3. Бардым да усладым аўдың қулағын (26)

4. Атыўға қолайлап сур бетли мерген (32)

5. Қақбанымның түлки ашып шарыўын (34)

6. Түңликлерин әрман-бермен шашыпты (34)

е) Ұақытқа хәм тәбият хәдийселерине байланыслы қолланылған сөзлер:

1. Жаздың күни тартар еллер порықты (25)

2. Бир ұақта Шығыстан қөтерди даўыл (26)

3. Текте даўыл емес жаўдылар жаўын (26)

4. Даўыл ести толқын келип урады (26)

5. Дизеден суў болып салың турады (26)

6. Қарааспан жер толып, дүнья қапылып (26)

7. Қарсы алдымнан самал соғып бараман (26)

8. Көл көпирди, даўыл катты болып тур (28)

9. Дүнья жарық емес думанға толды (29)

10. Көрген ұақта ҳаўадағы ғазларды (31)

12. Гезеде турады жасырып бойын (32)

13. Анаў күни гүмпейип ең (35)

14. Түстиң бе бүгин таз кебиңе? (35)

15. Қыстың күни жердиң жүзи қар еди (37)

16. Күнде жүрип жалаң аяқ, жалаң бас (37)

17. Ертең қайнарсаң деп сенде қазанда (26)

18. Ерте бардым көлдиң ишин аралап (26)

19. Көлге келдим аўды салдым азанда (26)

Жуўмақлап айтқанда шайыр шығармаларының тилин үйрениў арқалы сол дәўирдиң турмысы менен танысамыз. Оқыўшылардың сөз байлығын, пикирлеў уқыплығын, дөретиўшилик компетенциясын арттырып барамыз.

Әдебиятлар:

1. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы. – Ташкент: Сано-стандарт, 2018. – Стр.336.

2. Юсупов К.А. Методика преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях. (монография). – Нукус: Каракалпакстан, 2019. – Стр. 112

3. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125).

- Vol 7, Issue 7, 2020. №1.-P.P.349-354. (<https://www.scopus.com /sourceid / 21100920227>.)
4. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal (India)*. (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
 5. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. *Academicia* ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
 6. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
 7. Yusupov K.A. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. *Philosophical Readings* XIII.4 (2021), pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
 8. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
 9. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 49. No.04.April 2022. Page - 590-603.
 10. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X. (<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/issue/view/74>)
 11. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «*PEDAGOGS*» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
 12. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature // *GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ)*. ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.
 13. Юсупов К.А. Педагог шайыр лирикасы ҳам тәлим-тәрбия мәселелери // *Ilm ha'm ja'miyet*. Нукус давлат педагогика институту журналы. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102. (13.00.00. №3)

14. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71
15. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari// Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18
16. Юсупов К.А. Қосық теориясын арнаўлы изертлеўши алым.. /Инсан қәдири – инсанлар қәлбинде. (илимий, илимий-публицистикалық хәм публицистикалық мақалалар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022, –151-159- бб.
17. Юсупов К.А. Еркин қосық-қарақалпақ поэзиясында жаңалық па? «Шымбай ҳаўазы» газетасы, 1991, 27-декабрь, №104 (7030).
18. Юсупов К.А. Әдебиятты оқытыўдың усыллары. «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1992, 28-февраль, №199-200 (16119)
19. Юсупов Қ. Бердақ шығармаларын үйрениўде конференция сабақ түринен пайдаланыў. Түркий халықлар әдебиятының гейпара мәселелери (Илимий мийнетлер), Нөкис-2004. –Б. 30-32.
20. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда кластер методини қўллаш. «Педагог кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашнинг замонавий шаклларини жорий этиш муаммолари», (Илмий –амалий конференцияси материаллари), Тошкент, 2009. 284-285.
21. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда бурчаклар методи билан ўрганиш. «Олий ва касб-хунар таълими тизимида профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш муаммолари», (Илмий –амалий семинар материаллари), Бухоро, 14-15-май, 2009. 133-136.
22. Юсупов Қ. Көркем шығармалардың мазмунын үйрениў методикасы. Миллий идентивлик ва оммавий ахборот воситалари. (Илмий мақолалар тўплами), Т. : «Юрист –медиа маркази», 2009. 48-51.
23. Юсупов Қ. И.Юсупов поэзиясын оқытыў усыллары. «НМПИ илим билимлендириў хәм тәрбия мәселелерин раўажландырыўдағы орны», (Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары), Нөкис, «Қарақалпақстан», 2010, 185-187.
24. Юсупов К.А. Әдебияттаныў илиминиң жан күйери еди... Илим хәм әдебияттың машақатлы жолларында. (илимий-әдебий хәм еске түсириўлер), Нөкис, 2012, 70-73.

25. Юсупов К.А. Кәсіп өнер коллежлерінде Т.Қайыпбергеновтің «Көздің қарашығы» романын үйреніу ұсыллары. Илимий топлам (Магистрантлар ұшын), Нөкіс-2012. –Б. 93-94.
26. Юсупов К.А. М.Сагидуллаев. «Академиялық лицейлерде ертеклерди машқалалық лекция түри менен оқытыу. Хәзирги филология илимлериниң әхмийетли мәселелери. (Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 2-бөлим), 2013жылы, 73-75.
27. Юсупов К.А. «Т.Қайыпбергеновтің «Қарақалпақ қызы» романында пейзаж хәм қахарман образы». Хәзирги филология илимлериниң әхмийетли мәселелери. (Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 1-бөлим), 2013жылы, 76-80.
28. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Айдос бий образын үйреніу. (Айдос деген уллы киси.). Бердақ миллий мәдениатымыздың байтереги. (Илимий топлам, Нөкіс, «Билим», 2013, 24-26.)
29. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлейши. « Әдебиятшы - алым хәм устаз » ҚМУ, Нөкіс , 2014, 125-133.
30. Юсупов К.А. Әжинияз шайырдың лирикасын оқытыуда интерактив методлардың қолланылыуы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жулдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкіс, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.
31. Юсупов К.А. Т.Қайыпбергеновтың «Тәнхә өзиңе мәлим сыр» повестинде қахарман образын жасау ұсылы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жулдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкіс, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.
32. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигиниң үйренилиуи. «Бердақ-классикалық әдебиятымыздың бийик шыңы» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. КМУ, Нөкіс, 2017.
33. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигин үйреніу. «Классикалық әдебияты жәмийеттеги манауий жаңаланыу мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-конференция материаллары топламы., Нөкіс, «Илим», 2017, 49-51.
34. Юсупов К.А. Содержание и способы изучения внеклассных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях. (Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные научных исследования».) Астана, 2018.стр.116-122.

35. Юсупов Қ.А. Академиялық лицейлерде Т.Қайыпбергеновтың прозалық шығармаларын оқытуы ұсыллары. «Хәзирги филологиясының әҳмийетли мәселелери» атамасындағы республикалық илимий конференция материаллары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 50-52.
36. Юсупов Қ.А. Қ.Камаловтың дәретиўшилигин үйрениў. //Қ.Камалов. Маржангүл. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 98-102.
37. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program / Cutting edge-science. International scientific and practical conference, USA Conference Proceedings, Shawnee, July, 2020. – P.P. 83-87.
38. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде шайыр лирикасын үйрениў. // Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 25 сентябрь 2020 йил. – №6. – Б. 25-28.
39. Юсупов К. Академиялық лицейлерде жазыўшылар дәретиўшилигин үйрениў / Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар. Республика 15-кўп тармақли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Tadqiqot, 30 апрел 2020 йил. – Б. 228-230.
40. Юсупов К.А. Академик лицейларда адабиёт дарсларини ўқитиш технологиялари / Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари. Республика илмий биринчи конференцияси тўплами. – Тошкент: www.openscience.uz, 27 апрел 2020 йил. – №1. (2-қисм). – Б. 25-28.
41. Юсупов К.А. Изучение лирики Усербай Алеўова / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.348-351.
42. Юсупов К.А. Актуальные вопросы преподавания каракалпакской литературы в академических лицеях / Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток-запад. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции Казань, 22-25-октября 2020 г. Стр.352-355.
43. Юсупов К.А. Академик лицейларда қорақалпоқ адабиятини ўқитиш масалалари. // «Хәзирги қарақалпақ филологиясының әҳмийетли мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2020, 36-42.

44. Юсупов К.А. Образ Айдос бия в каракалпакской литературе. // I International science conference on multidisciplinary research, Abstracts of International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany January 19-21, 2021, стр. 766-769
45. Юсупов К.А. Изучение в современной каракалпакской лирике. / III International science conference on e-learning and education, Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal February 2-5, 2021, стр. 349-353.
46. Юсупов К.А. Изучение творчество Казакбай Юлдашева /V Международная научно-практическая конференция по новым тенденциям в науке и образовании «Theoretical and scientific bases of scieetific thought», 16-19 февраля, 2021 г., Рим, Италия, стр. 503-508.
47. Юсупов К.А., Хожаметов Б.Б., Юсупов И.К. Академиялық лицейлерде Әжинияз шайыр лирикасын оқытыу технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 437-442.
48. Юсупов К.А. Юсупов И.К. Лирикалық шығармаларды оқытыу методикасы. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 469-474.
49. Юсупов К.А. Изучение литературных жанров. / VIII Международная научно-практическая конференция «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», 02-05 марта, 2021 г., Токио, Япония, стр. 198-203.
50. Юсупов К.А. Изучение творчества Конысбай Камалова в академических лицеях. // IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 250-256.
51. Юсупов К.А. Изучать разборы эпических произведений в академических лицеях. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achieverments and innovations of fundamental and appritd scieences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия:
52. Юсупов К.А., Академиялық лицейлерде көркем шығармаларды оқытыу технологиялары. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achieverments and innovations of fundamental

and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия: стр.237-242

53. Юсупов К.А. Жазыўшылардың дәретиўшилиқ психологиясы. / XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: – стр. 180-185.

54. Юсупов К.А. Использование современных педагогических технологий в преподавании каракалпакской литературы / Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская литература и культура в контексте взаимодействия национальных литератур и искусств». Казанский федеральный университет, 26-27-марта, 2021 г. Стр.356-362.

55. Юсупов К.А. Изучение творчества Сапа Матчанова. /XV Международная научно-практическая конференция «The world science of modernity. Problems and prospects of development», 25-26 марта, 2021 г., Париж, Франция: стр. 170-175.

56. Юсупов К.А. Инновационные технологии в обучении каракалпакской литературе /Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская поэзия и культура второй половины XX – начала XXI века». Казань, 26-28 апреля, 2021 г. Стр.341-346.

57. Юсупов К.А. Карақалпақ прозасында миллий психологияның сәўлелениўи. /«Түркий филологияның әҳмийетли мәселелери» атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция материаллар топламы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2021, 113-118-бб.

58. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60 – летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.

59. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasın rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, Istanbul: pp. 104-109.